

BREND YARATISHDA EMOTSIONAL MARKETINGNING PAYDO BO‘LISHI VA ZAMONAVIY KO‘RINISHLARI

Gulrux Eshmurodova

O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti xalqaro jurnalistika fakulteti, axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar yo‘nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20637468>

Rezume: Mazkur maqolada brend shakllantirish jarayonida emotsional marketingning roli, uning tarixiy tadrijiy rivojlanishi va zamonaviy iqtisodiy sharoitdagi namoyon bo‘lish xususiyatlari tadqiq etilgan. Tadqiqotda marketing konsepsiyalarining an’anaviy mahsulotga yo‘naltirilgan modeldan iste‘molchi hissiyotlariga asoslangan yondashuvga o‘tish evolyutsiyasi tahlil qilinadi. Muallif tomonidan neyromarketing va storytelling (hikoya so‘zlash) usullari yordamida iste‘molchi sodiqligini oshirish strategiyalari yoritib berilgan. “Adidas” va “Planters” kabi global brendlar misolida turli emotsional triggerlarning brend raqobatbardoshligini ta‘minlashdagi samaradorligi ilmiy asoslangan.

Kalit so‘zlar: emotsional marketing, brend yaratish, neyromarketing, iste‘molchi xulq-atvori, storytelling, Adidas, Planters, brend sodiqligi, emotsional triggerlar.

Резюме: В статье исследуется роль эмоционального маркетинга в процессе создания бренда, этапы его исторического формирования и современные проявления в экономике. Анализируется эволюция маркетинговых концепций от продуктоориентированного подхода к модели, основанной на эмоциях потребителей. Автором раскрыты стратегии повышения лояльности потребителей с использованием инструментов нейромаркетинга и сторителлинга. На примере глобальных брендов “Adidas” и “Planters” научно обоснована эффективность эмоциональных триггеров в обеспечении конкурентоспособности бренда.

Ключевые слова: эмоциональный маркетинг, создание бренда, нейромаркетинг, поведение потребителей, сторителлинг, Adidas, Planters, лояльность к бренду, эмоциональные триггеры.

Summary: This article examines the role of emotional marketing in the branding process, its historical development, and its manifestations in the modern economy. The study analyzes the evolution of marketing concepts from a product-oriented approach to a consumer-oriented model based on emotions. The author explores strategies for enhancing consumer loyalty through neuromarketing and storytelling techniques. Using global brands like “Adidas” and “Planters” as case studies, the article scientifically proves the effectiveness of emotional triggers in maintaining brand competitiveness.

Keywords: emotional marketing, branding, neuromarketing, consumer behavior, storytelling, Adidas, Planters, brand loyalty, emotional triggers.

Kirish

XXI asr dunyo iqtisodiyotida brend tushunchasi kompaniyalar faoliyatining ajralmas qismi sifatida shakllanib ulgurdi. U allaqachon an’anaviy marketing kategoriyalaridan tubdan farq qiluvchi murakkab ijtimoiy-iqtisodiy hodisaga aylandi. Zamonaviy bozor sharoitida mahsulot va xizmatlar o‘rtasidagi funksional farqlar tobora kamayib borayotganligi sababli, iste‘molchilar

tanlovida asosiy rolni brendning mazmuniy, semantik va emotsional komponentlari egallamoqda. Shu nuqtai nazardan, brend yaratish jarayonida nafaqat sifat va narx omillari, balki iste'molchi ongida shakllanadigan hissiy tajriba, assotsiatsiyalar va qadriyatlar tizimi ham hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Iste'molchining qaror qabul qilish jarayoni asosan irratsional xarakterga (insonning mantiqqa, hisob-kitobga yoki aniq foydaga asoslanmagan xatti-harakatlariga) ega bo'lib, u ko'pincha emotsional omillar ta'sirida shakllanadi. Xususan, xaridorlarning taxminan 90 foizga yaqin qarorlari ongsiz ravishda, hissiy va intuitiv mexanizmlar asosida qabul qilinadi¹. Bu esa marketingda yangi tushuncha bo'lgan emotsional marketing yondashuvining shakllanishiga olib keldi. Emotsional marketing iste'molchi bilan chuqur psixologik aloqa o'rnatish, uning hissiyotlariga ta'sir etish va shu orqali brendga nisbatan sodiqlikni shakllantirishga qaratilgan faoliyat turi sifatida rivojlanib bormoqda.

Kuchli brend iste'molchi ongida ijobiy bilimlar tizimi va hissiy tajriba shakllantira olgan brenddir². Kotler va Keller esa marketingning zamonaviy bosqichini "inson markazli marketing" sifatida tavsiflab, unda iste'molchilarning hissiyotlari, qadriyatlari va hayot tarzi markaziy o'rin egallashini qayd etadi. Shu bois brend yaratish jarayonida emotsional komponentni hisobga olish nafaqat marketing samaradorligini oshiradi, balki uzoq muddatli raqobat ustunligini ta'minlash imkonini beradi.

Asosiy qism

Emotsional marketing — bu iste'molchining xarid qilish haqidagi qaroriga ta'sir ko'rsatish, brendga nisbatan eslanuvchanlik va sodiqlikni oshirish maqsadida inson hissiyotlarini (quvonch, qo'rquv, g'urur, sog'inch va h.k.) maqsadli tarzda uyg'otishga yo'naltirilgan marketing strategiyasidir³. Bozor iqtisodiyotining rivojlanishi va raqobatning kuchayishi sharoitida marketing konsepsiyalari ham evolyutsion tarzda o'zgarib bordi. Dastlab marketing asosan mahsulot va uning funksional xususiyatlariga yo'naltirilgan bo'lsa, keyinchalik iste'molchi xulq-atvori, psixologiyasi va hissiy holati muhim omil sifatida qarala boshlandi⁴. Aynan shu jarayon natijasida emotsional marketing konsepsiyasi shakllandi. Emotsional marketing iste'molchilarning qadriyatlari, ehtiyojlari va o'zini anglash darajasining o'zgarishi natijasida asta-sekin rivojlangan⁵. Ayniqsa, zamonaviy jamiyatda insonning nafaqat funksional ehtiyojlari, balki o'zini ifoda etish, identifikatsiya qilish va ijtimoiy maqomini ko'rsatish istagi kuchaygani emotsional marketingning shakllanishiga asos bo'ldi.

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab marketing konsepsiyalari evolyutsiyasida muhim burilish yuz berdi. Klassik marketingdan ijtimoiy-etik marketingga, undan esa interaktiv va munosabatlar marketingiga o'tish jarayonida iste'molchi bilan aloqalar chuqurlashdi⁶. Natijada marketing faoliyati nafaqat mahsulotni sotishga, balki iste'molchining hissiy tajribasini

¹ Zaltman G. How Customers Think: Essential Insights into the Mind of the Market. – Boston: Harvard Business School Press, 2003. – P. 18

² Keller K.L. Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. 4th ed. – Harlow: Pearson Education Limited, 2013. – P. 68

³ Consoli D. A New Concept of Marketing: The Emotional Marketing // BRAND. Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution. – Bacău: EduSoft Publishing, 2010. – P. 52-59

⁴ Музыкант В.Л. Формирование бренда средствами PR и рекламы: учеб. пособие. – М.: Экономика, 2006. – С. 606.

⁵ Заруднева А.Ю. Бренд как форма реализации «зрелого» института товарного знака // Известия Волгоградского государственного технического университета. – Волгоград, 2006. – №7. – С. 10-15.

⁶ Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф., Бженникова Д.Г., Федюнина Е.А. Эмоционально-поведенческая концепция маркетинга в развитии моделей лидерства // Лидерство и менеджмент. – 2020. – Том 7. – № 2. – С. 123-142.

shakllantirishga yo'naltirila boshlandi. Shu nuqtai nazardan, emotsional marketingga iste'molchi ongiga ham, ong ostiga ham ta'sir etuvchi vosita sifatida qaraladi. Inson qarorlarining katta qismi ratsional emas, balki emotsional omillarga asoslanadi⁷. Bu esa marketing strategiyalarida psixologik va neyromarketing yondashuvlarining keng qo'llanilishiga olib keldi. Xususan, tadqiqotchi N. Konsoli emotsional marketingni: "Iste'molchilarda o'ziga xos tuyg'ularni uyg'otuvchi usullardan foydalangan holda shaxsiylashtirilgan xabarlarini yetkazish orqali brend va mijoz o'rtasida hissiy bog'liqlik o'rnatish san'ati" deb ta'riflaydi⁸. Bu jarayonda brend nafaqat tovar sotuvchi, balki ma'lum bir hissiy tajriba yetkazib beruvchi subyektga aylanadi. Emotsional marketingning asosiy vazifasi iste'molchining ong osti reaksiyalarini faollashtirishdan iborat. Iste'molchilar xarid qilish jarayonida mantiqiy xulosalardan ko'ra, ko'proq hissiy impulsarga tayanadilar. Shu nuqtai nazardan, emotsional marketing "iste'molchini xarid qilishga undash bilan bir vaqtda uning psixologik holatiga (quvonch, sog'inch yoki ishonch uyg'otish orqali) ta'sir ko'rsatuvchi strategik vosita" sifatida ko'riladi⁹.

Neyromarketing sohasidagi izlanishlar emotsional marketingning samaradorligini yanada yuqori bosqichga olib chiqdi. Brendga nisbatan shakllangan hissiy moyillik mijozning narx sezgirligini pasaytiradi va brendga bo'lgan uzoq muddatli sodiqlikni ta'minlaydi. Tadqiqotchilarning ta'kidlashicha, emotsional marketing bu "mahsulotning o'zini emas, balki mijozning ushbu mahsulotni iste'mol qilish orqali o'zi haqida shakllantiradigan ijobiy tasavvurini sotish strategiyasidir"¹⁰.

Brendning zamonaviy talqinida ham emotsional komponent markaziy o'rin egallaydi. Tadqiqotlarga ko'ra, brend oddiy savdo belgisi emas, balki iste'molchi ongida shakllangan tasavvurlar, assotsiatsiyalar va hissiy bog'lanishlar majmuasidir¹¹. Shu sababli brend yaratish jarayonida nafaqat mahsulot sifati, balki uning iste'molchida qanday hissiy taassurot uyg'otishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Brend evolyutsiyasi jarayonida "tovar — savdo belgisi — brend" zanjiri kuzatiladi. Ushbu jarayonning eng yuqori bosqichida brend iste'molchining shaxsiy identitetining bir qismiga aylanadi. Bu esa emotsional marketingning eng yuqori darajadagi natijasi sifatida baholanadi, chunki iste'molchi brend orqali o'zini ifodalay boshlaydi.

Iste'molchi bilan uzoq muddatli hissiy aloqani shakllantirish quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'ladi:

- a) brend orqali hissiy tajriba yaratish;
- b) iste'molchi bilan kommunikativ yaqinlikni kuchaytirish;
- c) sodiqlikni shakllantirish;
- d) brendni iste'molchi identitetining bir qismiga aylantirish¹².

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlar rivoji emotsional marketingni yangi bosqichga olib chiqdi. Endilikda brendlar iste'molchi bilan real vaqt rejimida

⁷ <https://www.litres.ru/margarita-akulich/emocionalnyy-marketing/>

⁸ Consoli D. A New Concept of Marketing: The Emotional Marketing // VILNIUS TECH Journals: Technological and Economic Development of Economy. – Vilnius, 2010. – Vol. 16, No. 2. – P. 346–359.

⁹ Gosh A., Gupta S. Impact of Emotional Marketing on Consumer Decision Making // International Journal of Marketing Studies. – Semantic Scholar, 2024. – P. 12-25.

¹⁰ Radvanski M., Petrov I. Emotional Marketing and Consumer Behavior: The Psychology of Branding // ResearchGate Global Publications. – 2026. – Art. ID 383139867.

¹¹ Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф., Бженникова Д.Г., Федюнина Е.А. Эмоционально-поведенческая концепция маркетинга в развитии моделей лидерства // Лидерство и менеджмент. – 2020. – Том 7. – № 2. – С. 123-142.

¹² Щепакин М.Б., Хандамова Э.Ф., Бженникова Д.Г., Федюнина Е.А. Эмоционально-поведенческая концепция маркетинга в развитии моделей лидерства // Лидерство и менеджмент. – 2020. – Том 7. – № 2. – С. 123-142.

muloqot qiladi, individual yondashuvni qo‘llaydi va personalizatsiya orqali kuchli hissiy aloqa o‘rnatadi.

Bugun aynan emotsional marketing vositalaridan samarali foydalangan kompaniyalar bozorda yuqori natijalarga erishmoqda. Masalan, “Adidas” brendi o‘zining marketing strategiyasida nafaqat sport mahsulotlarini targ‘ib qilish, balki motivatsiya, o‘ziga ishonch va muvaffaqiyat g‘oyalarini ilgari surish orqali iste‘molchilar bilan kuchli emotsional aloqa o‘rnatilgan. Ushbu brend 1949-yilda Adolf Dassler tomonidan Germaniyada asos solingan bo‘lib, o‘zining ko‘p yillik faoliyati davomida shunchaki poyabzal ishlab chiqaruvchidan innovatsiyalar, yuqori sifat va individual yutuqlar ramziga aylangan, bugungi kunda esa emotsional marketingning “ilhomlantiruvchi brend” modelining eng yorqin namunasi sifatida e‘tirof etiladi¹³. “Adidas” brendi iste‘molchi bilan kommunikatsiyani shunchaki mahsulot xususiyatlari ustiga emas, balki chuqur psixologik motivatsiya va “o‘z-o‘zini namoyon qilish” ehtiyoji ustiga quradi. Brendning “Impossible is Nothing” (Hech narsa imkonsiz emas) kabi global kompaniyalari iste‘molchida brendga nisbatan shunchaki sport kiyimi ishlab chiqaruvchisi emas, balki hayotiy qiyinchiliklarni yengishda “hamroh” va “ilhom manbai” obrazini shakllantiradi¹⁴. Bu yondashuv neyromarketing nuqtai nazaridan mijozning brend bilan emotsional bog‘liqligini ta‘minlab, mahsulotning narxi va texnik tavsiflaridan ustun turuvchi sodiqlikni yaratadi.

“Adidas” marketingida emotsional triggerlarning samaradorligi uning “Storytelling” (hikoya so‘zlash) texnikasida yaqqol namoyon bo‘ladi. Masalan, brend Lionel Messi yoki Muhammad Ali kabi afsonaviy sportchilarning muvaffaqiyat yo‘lidagi og‘riqlari va hissiyotlarini ko‘rsatish orqali, oddiy xaridorda “men ham qila olaman” degan emotsional reaksiyani uyg‘otadi. Bunday hissiy rezonans iste‘molchining brendni o‘z shaxsiyati bilan identifikatsiya qilishiga olib keladi¹⁵. Natijada “Adidas” mahsulotini sotib olish subyektiv darajada muvaffaqiyatga daxldorlik hissini beradi, bu esa beqaror bozor sharoitida brendning raqobatbardoshligini ta‘minlovchi asosiy nomoddiy aktiv hisoblanadi.

Amerikaning eng qadimiy va taniqli brendlaridan biri bo‘lgan “Planters” 1906-yilda italiyalik immigrant Amedeo Obichi tomonidan asos solingan bo‘lib, bir asrdan ko‘proq vaqt davomida gazaklar bozorida yetakchi o‘rinni egallab kelmoqda¹⁶. Brendning o‘ziga xosligi uning 1916-yilda yaratilgan ramziy qahramoni **Mr. Peanut** (Janob Yeryong‘oq) obrazida namoyon bo‘ladi¹⁷. Bu personaj marketing tarixidagi eng muvaffaqiyatli antropomorfik brend timsollaridan biri hisoblanib, iste‘molchilar ongida barqarorlik, ishonch va samimiylilik tuyg‘ularini shakllantirgan. Akademik nuqtai nazardan, “Planters” brendi emotsional marketingning “**hazil va hayrat**” modelini qo‘llash orqali o‘z auditoriyasi bilan aloqa o‘rnatadi. “Adidas” brendi motivatsiya va jiddiylikka tayansa, “Planters” aksincha, iste‘molchi bilan “do‘stona suhbat” qurish, kutilmagan kreativ burilishlar (masalan, Mr. Peanut qahramonining “vafoti” va “qayta tug‘ilishi” kampaniyasi¹⁸) orqali hissiy hayajon uyg‘otish strategiyasini tanlagan. Bu yondashuv brendning nafaqat mahsulot sifatida, balki madaniy hodisa sifatida qabul qilinishiga xizmat qiladi va raqobatbardosh bozorda brend eslanuvchanligini keskin oshiradi. U qo‘llaydigan “hissiy

¹³ <https://www.adidas-group.com/en/about/history>

¹⁴ <https://www.adidas-group.com/en>

¹⁵ Thompson C. J., Holt D. B. How Brands Become Icons: The Principles of Cultural Branding. – Boston: Harvard Business Press, 2004. – P. 35-42.

¹⁶ <https://www.planters.com/our-story/>

¹⁷ <https://www.planters.com/mr-peanut/>

¹⁸ <https://www.planters.com/mr-peanut/>

kutilmaganlik” effekti neyromarketingda diqqatni jalb qilishning eng samarali vositasi bo‘lib, iste‘molchida brendga nisbatan ijobiy hissiy moyillikni paydo qiladi.

Xulosa

Emotsional marketing brend yaratish jarayonining ajralmas qismiga aylangan bo‘lib, uning shakllanishi marketing konsepsiyalarining evolyutsiyasi, iste‘molchi xulq-atvorining o‘zgarishi va zamonaviy texnologiyalarning rivojlanishi bilan bevosita bog‘liqdir. Raqobatbardosh brend yaratishda nafaqat funksional, balki emotsional qiymatni ham shakllantirish hal qiluvchi omil hisoblanadi. Axborot oqimi haddan tashqari ko‘p bo‘lgan raqamli muhitda faqatgina iste‘molchi bilan hissiy rezonansga kirisha olgan brendlarga uzoq muddatli strategik ustunlikka ega bo‘lishi mumkin.

Olib borilgan tahlillar asosida emotsional marketingning brend yaratishdagi ahamiyati bo‘yicha quyidagi xulosalar shakllandi:

1. Zamonaviy bozorda mahsulotning funksional xususiyatlari (sifati, narxi) raqobatbardoshlikni ta‘minlash uchun yetarli emas. Iste‘molchilar brendni o‘z shaxsiyatining bir qismi sifatida qabul qilishi uchun u bilan hissiy bog‘liqlik o‘rnatilishi zarur.
2. “Adidas” misolida ko‘ringanidek, muvaffaqiyat va qiyinchiliklar haqidagi hikoyalar (storytelling) iste‘molchida brendga nisbatan daxldorlik hissini uyg‘otadi va uni "ilhom manbai" darajasiga ko‘taradi.
3. “Planters” keysi shuni ko‘rsatadiki, doimiy bir xillikdan qochish va kreativ kutilmagan triggerlar (hazil, personajning o‘zgarishi) brendning eslanuvchanligini keskin oshiradi va uzoq muddatli sodiqlikni ta‘minlaydi.
4. Xarid qilish qarorlarining katta qismi ong ostida shakllanishi sababli, emotsional triggerlar (quvonch, g‘urur, hayrat) iste‘molchining brend tanlash mexanizmini boshqaruvchi asosiy omil bo‘lib xizmat qiladi.

Takliflar

1. O‘zbekiston korxonalarida o‘z marketing strategiyalarida faqat mahsulot tavsifini berishdan voz kechib, milliy qadriyatlar, oilaviy rishtalar yoki shaxsiy muvaffaqiyatlarga asoslangan emotsional platformalarini yaratishlari lozim.
2. Brendlar iste‘molchi bilan shunchaki “sotuvchi-xaridor” munosabatida emas, balki “do‘stona hamroh” sifatida muloqot qilishlari, ijtimoiy tarmoqlarda interaktiv va kutilmagan kontentlar orqali hissiy aloqani kuchaytirishlari tavsiya etiladi.
3. Yirik mahalliy ishlab chiqaruvchilarga reklama kampaniyalarini boshlashdan oldin iste‘molchilarning hissiy reaksiyalarini sinovdan o‘tkazish tizimini yo‘lga qo‘yish taklif qilinadi.
4. Raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalangan holda, har bir mijozning individual hissiy ehtiyojlariga moslashgan “hissiy servis” modelini yaratish zarur.